

ВАЖНОСТЬ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КАК В ОБЩЕСТВЕ, ТАК И В ОБРАЗОВАНИИ

Арипова Улбосин

Ассистент Ташкентского технического университета имени И.Каримова

Абстракт. В исследовательской работе говорится о критическом мышлении, которое считается особым типом мышления, и его актуальность подтверждается фактами. Также говорилось о том, как достигается критическое мышление. После прочтения статьи можно заметить, что важность критического мышления важна не только в сфере образования, но и в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: учение Сократа, Томас Джефферсон, этапы критического мышления, преимущества критического мышления.

21 век — это век информации, поэтому каждый день мы сталкиваемся с разной информацией. Этой информацией делятся молодые люди, и она оказывает положительное или отрицательное воздействие на сознание, в зависимости от их восприятия. Информация, распространяемая молодыми людьми, корректна для того, чтобы ее оценивали и принимали, необходимо, чтобы у молодых людей была развита способность критически мыслить. Таким образом, критическое мышление становится актуальным для тех, кто живет в информационную эпоху. Критическое мышление, особенно у студента, требует много времени. Следовательно, использование методов, способствующих развитию критического мышления, в системе образования является обязательным требованием. Критическое мышление — это мышление, которое опирается на факты для проведения расчетов. Критическое мышление — это поиск чьих-то недостатков, не критика, а скорее форма самокорректирующегося, самоуправляющегося мышления.

Если мы обратимся к истории, то увидим, что корни критического мышления уходят в педагогическую практику Сократа, существовавшую 2500 лет назад. Он подчеркивал ясность и логическую последовательность рассуждений, а его метод получил определение "сократического допроса". Однако к настоящему времени это определение изменилось, и этот процесс мышления, позволяющий решать, во что

верить или что делать, начал осознаваться. Очевидно, что наше будущее зависит от информации, технологий и инноваций, от читателей это требует быстрого и эффективного решения проблем с использованием навыков критического мышления. Использование интеллектуальных средств, таких как концептуализация, применение, анализ, синтез и оценка информации, позволяет студентам использовать инструменты критического мышления. Короче говоря, это процесс анализа фактов для вынесения суждений. В сфере образования учителя используют эффективные, успешные методы для развития у учащихся навыков критического мышления. Учащиеся должны не только обладать критическим мышлением в течение всего периода обучения, но и эта способность к мышлению им также понадобится в дальнейшей жизни. Кроме того, критическое мышление можно самостоятельно найти в книгах, известных журналах, академические издания можно развивать, читая. Как отметил президент США Томас Джефферсон, образованный гражданин важен для нашего выживания, поскольку это условие свободного народа. По его мнению, только критически мыслящие люди видят все факты во всей их полноте, что приводит к духовной зрелости граждан общества. Поэтому критически мыслящие люди стараются быть более открытыми для различных точек зрения и хотят знать больше, постоянно задавая вопросы. Они никогда ничего не принимают

за чистую монету, возможно, они знают, как понять, основываясь на ситуации или концепции. В то же время они способны принимать решения, мыслить логически и развивать другие важные навыки, такие как творческое мышление. Быть творчески мыслящим человеком важно не только для обучения, но и для их жизнедеятельности.

Когда люди заканчивают школу или высшее учебное заведение, их критичность и способность мыслить расширяются и растут именно там. Критическое мышление молодых людей развивается в сфере образования. В младших классах большое образовательное значение имеют математические операции, которые даются детям в качестве заданий, а также сказки и рассказы, которые поэтапно развивают их самостоятельное, критическое и логическое мышление. Чтобы достичь критического мышления, необходимо пройти следующие этапы:

1. Оценивайте новую информацию Первым шагом в развитии критического мышления является принятие информации только после ее оценки. Независимо от того, что читается или слышится, критически мыслящие люди стремятся найти объективную реальность. Таким образом, учащиеся могут иметь дело с возможными проблемами, а решения оцениваются путем анализа. Процесс получения новой информации и анализа результатов называется оценкой.

2. Рассмотрим источник Далее, если читатель получает информацию, он должен понимать, откуда она берется. Например, если новая информация поступает из рекламы, то ясно, что реклама - это маркетинговый прием, предназначенный для продажи продукта, понимание которого может помочь оценить потенциальную предвзятость. Каждая информация, которую вы получаете, предоставляется вам кем-то, у кого есть мотивация делиться знаниями. Критически настроенные студенты со способностями оценивают источник с учетом мотивации к предоставлению информации.

3. Задавайте много вопросов Умение задавать вопросы - важный навык, если вы пытаетесь улучшить свои навыки критического мышления. Когда информация будет

представлена, вам нужно решить, какие вопросы помогут вам лучше ее оценить. Несколько примеров: какими способами можно решить эту проблему? Кто предоставляет эту информацию? Почему эта информация предоставляется? Какие еще перспективы существуют в этой области? Какие исследования проводятся по этому вопросу?

4. Проведите исследование, прежде чем формировать собственное мнение с помощью критического мышления, вам необходимо провести исследование самостоятельно. Что касается ответа, то после того, как вы составите список интересующих вас вопросов, вы можете воспользоваться такими ресурсами, как Интернет. Если вы считаете, что предпочитаете информацию в Интернете, ищите авторитетную информацию на новостных сайтах, в образовательных учреждениях и некоммерческих организациях. Другие варианты - использовать такие источники, как энциклопедии, или ознакомиться с материалами в местной библиотеке.

5. Формирование мнения Получив ответы на важные вопросы, вы можете сформировать свое собственное мнение. На этом этапе вы можете составить свое собственное мнение, вы можете быть уверены, что основываетесь на логической, фактической информации, потому что вы руководствуетесь этапами критического мышления, которые вы прошли.

Ниже мы познакомимся с преимуществами критического мышления: 1. Это поможет улучшить процесс принятия решений, Критическое мышление позволяет вам принимать решения самостоятельно. Это, в свою очередь, способствует улучшению процесса принятия решений. 2. Повышает способность решать проблемы Решение проблемы — это базовый навык, необходимый для адаптации к изменениям и преодоления трудностей. Эта способность к критическому мышлению используется учащимися не для того, чтобы усложнить любую ситуацию, а для того, чтобы помочь найти решение, которое необходимо развить.

3. Улучшите свои исследовательские способности Критическое мышление улучшает ваши исследовательские навыки,

кроме того, для достижения хорошего результата оно помогает точно исследовать аспект, наблюдая, анализируя, синтезируя и экспериментируя в деталях. 4. Развивает вашу креативность. Это поможет отшлифовать вашу творческую сторону. Креативность - это, несомненно, то, что современный работник, работающий в коллективе, определяет как необходимый навык, который является его сильной стороной. Критическое мышление, безусловно, улучшит вашу креативность. 5. Поощряет интерес. Поиск правильного решения проблемы или темы, над которой вы работаете, вызовет у вас интерес. Интерес - это то, что лучше для вас, что позволяет проводить более глубокие исследования для достижения результата. Этот фактор позволяет вам стать читателем на всю жизнь. Как вы можете убедиться, критическое мышление используется не только в сфере образования, но и в обществе, и на будущем рабочем месте студентов также играет важную роль. Критически мыслить на работе, видеть перспективу, которая может привести к принятию впечатляющего решения, или решать проблемы - значит выделять полезные детали. "Критическое мышление помогает студентам развивать компетенции, которые пригодятся им на протяжении всей профессиональной жизни" - Данлэп, Ван Лир, Мертиг и Джонс. (2000) 20 процентов навыков критического мышления формируются в раннем детстве, или 5 процентов - по данным опроса, проведенного зарубежными экспертами, лучше всего они развиваются в подростковом возрасте. Еще 35% опрошенных считают, что критическое мышление лучше всего развивается в возрасте от 6 до 12 лет, и еще 27% считают, что лучше всего оно развивается в возрасте от

13 до 18 лет. Примерно 13% респондентов всех возрастов считают, что это полезно для развития навыков критического мышления.

Как я уже упоминал выше, мы читаем книги и ежедневные журналы, вместо того чтобы давать нашим детям в руки гаджеты, которые мы вынуждены заставлять. Чтобы обсуждать и понимать прочитанное и развивать критическое мышление, нам нужно время, чтобы узнать их мнение. Мы обеспечиваем наших детей материально, но в этой жизни мы не даем им необходимой духовности, чтобы найти свое место. Если у них нет способности критически мыслить, они не понимают смысла жизни. Даже если в его жизни возникнет небольшая проблема, он, возможно, впадет в депрессию, а это, в свою очередь, приведет к плохим последствиям. Или привыкнет к вредным привычкам, которые растрачивают его жизнь впустую, и вряд ли останутся. На мой взгляд, включение религиозных знаний и дисциплин, укрепляющих веру, в образовательную программу оказывает положительное влияние на молодых людей, и они не попадают под влияние всевозможных деструктивных идей, исходящих из Интернета. Вывод. В быстро меняющийся цифровой век очень важно обладать навыками критического мышления. Иными словами, в настоящее время найти себя в информационном веке - это значит сохранить будущее нашей молодежи. На мой взгляд, необходимо приложить больше усилий в этом направлении. Потому что защита молодых людей от всех видов разрушительной информации, предотвращение их превращения в зомби должны рассматриваться как глобальная проблема.

Reference

1. Ulbosin Aripova. (2024). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN COMMUNICATION WITH THE HELP OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND METHODS. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 51-54. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/988>
2. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'QITISH BO'YICHA AMALDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR TAHLILI. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 55-57. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/989>

3. Ульбосин Арипова. (2024). АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 58–60. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/990>
4. Ульбосин Арипова. (2024). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 41–44. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/986>
5. Aripova, Ulbosin. "ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ." FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR 4.14 (2024): 12-13.
6. Ulbosin Aripova. (2024). DEVELOPING CRITICAL THINKING IN COMMUNICATION WITH THE HELP OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND METHODS. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 51–54. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/988>
7. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILINI O'QITISH BO'YICHA AMALDA OLIV BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR TAHLILI. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 55–57. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/989>
8. Ульбосин Арипова. (2024). АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ РЕФОРМ ПО ОБУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕОФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 58–60. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/990>
9. Ульбосин Арипова. (2024). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, РАЗВИВАЮЩИЕ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБЩЕНИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ У СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 41–44. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/986>
10. Ulbosin Aripova. (2024). NOFILOLOGIK YO'NALISHI TALABALARIGA INGLIZ TILIDAGI KOMMUNIKATIV MULOQOTDA TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRUVCHI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR. FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR, 2(17), 37–40. Retrieved from <https://www.uzresearch.uz/index.php/FJI/article/view/985>